

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

BIZNES JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISH UCHUN IT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING ZAMONAVIY TAHLILI

Tasbaeva Altinay Damirovna

BMA tinglovchisi

Annotatsiya: *Biznesda IT texnologiyalarning biznesda qo'llanilishi va ularning samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan. Zamonaviy biznes dunyosida IT texnologiyalar juda muhim rol o'ynaydi va kompaniyalarga raqobatbardosh bo'lish, samaradorlikni oshirish hamda yangi imkoniyatlar yaratish imkonini beradi. Tahlil IT texnologiyalarning turli yo'nalishlarida, jumladan, marketing, ishlab chiqarish, mijozlar bilan aloqalar va boshqaruv jarayonlarida qo'llanilishini ko'rib chiqadi. IT texnologiyalardan samarali foydalanish kompaniyalar uchun raqobatbardoshlikni oshirishda muhim omil bo'lib, bu jarayonda kompaniyalarning IT transformatsiya jarayonini to'g'ri boshqarish zarur. Shu bilan birga, IT texnologiyalarni joriy etish jarayonida duch kelinadigan muammolar va ularni yengish yo'llari ham ko'rib chiqiladi.*

Kalitli so'zlar: *biznes, IT texnologiya, raqamlashtirish va axborot texnologiyalari, dasturiy ta'minot, IT transformatsiya, resurslarini boshqarish tizimi.*

Kirish

Zamonaviy sharoitlarda iqtisodiy jarayonlarni raqamlashtirish va axborot texnologiyalari faoliyatning barcha sohalariga kirib bormoqda. Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida ham IT iqtisodiyotni iqtisodiy rivojlanishning asosiy "drayveri"ga aylantirish va uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirish rejalashtirilgan. Dasturiy ta'minot ishlab chiqarish hajmini 5 barobar, ularning eksportini 10 barobar 500 million dollarga yetkazish vazifasi belgilandi.

Ushbu vazifalarni bajarish uchun IT iqtisodiyotni keng joriy etish va uni qo'llab- quvvatlash borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar belgilandi va mazkur vazifalar ijrosi o'laroq, mamlakatimizda yangi elektron hujjat aylanishi tizimlari joriy etilmoqda, elektron to'lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijorat sohasidagi normativ huquqiy baza takomillashtirilmoqda, elektron infratuzilma va tijorat shakllantirilmoqda, iqtisodiyotning barcha jabhalarida IT transformatsiyaga o'tilishi qadamma-qadam amalga oshirilmoqda.

Ishlab chiqarish jarayonlariga IT texnologiyalarning kirib borishi bilan korxonalarining raqobatdosh ustunlik manbalariga, ularning faoliyati va boshqaruvining samarali kontseptsiyalariga yangi talablar qo'yilmoqda. IT iqtisodiyotga o'tishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni prognozlash, shuningdek, salbiy oqibatlarni minimallashtirish bo'yicha yechim va takliflar ishlab chiqish korxonalar faoliyatini tashkil etishning asosiy shartiga aylanmoqda.

Metodlar

Tahlil IT texnologiyalarning turli yo‘nalishlarida, jumladan, marketing, ishlab chiqarish, mijozlar bilan aloqalar va boshqaruv jarayonlarida qo‘llanilishini ko‘rib chiqadi. Bu yo‘nalishlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi: IT marketing vositalari (ijtimoiy media, SEO, content marketing, e-mail marketing), IT ishlab chiqarish (IoT, big data tahlili, avtomatlashtirilgan tizimlar), mijozlar bilan IT aloqalar (CRM tizimlari) va IT boshqaruv (ERP tizimlari, bulutli hisoblash, kiberxavfsizlik).

Sanoat korxonalarida mavjud resurslar va biznes-jarayonlarni samarali boshqarishning innovatsion texnologiyalar va biznes jarayonlarini optimallashtirish usullariga asoslangan tizimi raqobat ustunligiga erishishning muhim jihati hisoblanadi.

O‘zbekiston sanoatini rivojlantirib borish raqamlashtirilgan texnologik platformalarni yaratish, tashqi va ichki bozorlar uchun yuqori qo‘shilgan qiymatga ega bo‘lgan mahsulotlar yetkazib beruvchi yuksak texnologiyali korxonalarni tashkil etishni taqazo etadi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10-oktabrdagi pf-6079- sonli IT O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi farmonida ham iqtisodiyotning real sektorida IT texnologiyalarni rivojlantirish maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshirilishi belgilandi:

- korxonada ta‘minotning barcha bosqichlarini avtomatlashtirish va boshqarishni ta‘minlash, shuningdek, bu orqali logistika va xarid xarajatlarini qisqartirish; zamonaviy axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish hisobiga mahsulotlar va xizmatlar sifatini yaxshilash, ularning tannarxini, ishlab chiqarishdagi to‘xtalishlarni kamaytirish, moliyaviy-iqtisodiy faoliyatning shaffofligini oshirish;
- innovatsion avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish bo‘yicha normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;
- ishchi joylarni bosqichma-bosqich avtomatlashtirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini robotlashtirish, shuningdek, sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy etish;
- savdo hajmini oshirish va mijozlarga xizmat ko‘rsatishni yaxshilash maqsadida buyurtmachilar (mijozlar) bilan o‘zaro munosabat mexanizmlarini takomillashtirish;
- boshqaruv ma‘lumotlarini qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash tizimini, jumladan, real vaqt rejimida biznes-tahlil tizimini joriy qilish orqali takomillashtirish;
- 2025 yilda korxonada resurslarini boshqarish tizimini (ERP) joriy qilgan yirik xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning ulushini 90 foizga yetkazish; Iqtisodiyotni yangi texnologik bosqichga o‘tishi bilan mamlakat ishlab chiqarish tuzilmalarini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini tashkiliy-iqtisodiy ta‘minoti, boshqaruv usullari zamonaviy yodashuvlarni shakllantirishga extiyoj paydo bo‘lmoqda.

Natijalar

Iqtisodiy isloxlarni chuqurlashtirish sharoitida sanoat korxonalarida ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va robotlashtirish, ishlab chiqarishni tashkil etishning ilg‘or usul va uslublarini joriy etish, uning IT intellektuallashuv darajasini oshirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda. Ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishga zamonaviy yondashuvlar qisqa vaqt ichida to‘liq axborot almashinuvi, ishchilar va xodimlar sonini qisqartirish, ularning kompetentligini oshirish, moslashuvchan ishlab chiqarish tizimlari va robotlashtirish komplekslarini joriy etishga tayanadi.

Buning uchun innovatsion, yuqori texnologik mahsulot chiqaruvchi ishlab chiqarishni rivojlantirishga e'tibor qaratilishi lozim. IT ishlab chiqarish sohasida»buyumlarning sanoat interneti»«ishlab chiqarishning additive texnologiyalari»«bulutli texnologiyalar»«sun'iy intellekt»«aqli robotlashtirilgan ishlab chiqarish»kabi zamonaviy yo'nalishlar rivojlanib bormoqda, tashkilot qarorlarini qabul qilishda imitatsion va iqtisodiy matematik modellashdan foydalanilmoqda.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, IT texnologiyalardan samarali foydalanish kompaniyalar uchun raqobatbardoshlikni oshirishda muhim omil bo'lib, bu jarayonda kompaniyalarning IT transformatsiya jarayonini to'g'ri boshqarish zarur. Kompaniyalar o'z mahsulot va xizmatlarini kengroq auditoriyaga yetkazib, mijozlar bilan yanada yaqin aloqalar o'rnatishlari mumkin. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mahsulot sifatini yaxshilash imkoniyatlari ham mavjud.

Muhokama

Zamonaviy sharoitlarda ishlab chiqarishni tashkil etishga mahsulot hayot siklini boshqarishni raqamlashtirish asosida zaruriy kompetiylikka ega bo'lgan yuqori malakli xodimlar (ishchilar) ning innovatsion mehnat vositalari va buyumlari bilan ma'lum bir muhitda hamda vaqtda samarali uyg'unlashtirish jarayoni sifatida qaraladi.

Fikrimizcha, ishlab chiqarishni raqamlashtirishga korxonalarda eskirgan texnologiyalardan foydalanib kelayotganligi (64 foiz) ma'lum bir tajriba, bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan mutaxassislarni yetishmasligi (61 foiz) mavjud va yangi texnologiyalar o'rtasida integratsion aloqalarni sustligi (62 foiz) kabi omillar to'sqinlik qilmoqda.

Ishlab chiqarishni IT transformatsiyasi sohasidagi tadqiqotlarning natijalariga ko'ra (ko'rsatishiga) IT texnologiyalar va boshqaruv usullaridan foydalanayotgan korxonalar o'z raqobatchilariga nisbatan 26 foiz ga ko'proq foyda ko'rishar ekan. IT texnologiyalashga yetarli darajada mablag' sarflagan xolda boshqaruvga kam e'tibor qaratayotgan korxonalarining moliyaviy natijalari 11 foiz ga past, faqat boshqaruv jarayonini modernizatsiyalash hisobiga esa faqat 9 foiz ga qo'shimcha daromad olish mumkin.

IT texnologiyalarni joriy etish jarayonida duch kelinadigan muammolar va ularni yengish yo'llari ham ko'rib chiqiladi. IT texnologiyalarning biznesdagi ahamiyatini chuqurroq tushunishga yordam beradi va kompaniyalarga o'z faoliyatini raqamlashtirishda yo'nalish beradi. Kompaniyalar IT transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishi uchun strategik rejalashtirish va texnologik innovatsiyalarni joriy etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company.
2. Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2014). *How Smart, Connected Products Are Transforming Competition*. Harvard Business Review, 92(11), 64-88.
3. Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*. Harvard Business Review Press.
4. Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson.

5. Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2020). *E-Commerce 2020: Business, Technology, Society*. Pearson.
6. Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D., & Buckley, N. (2016). Aligning the Organization for Its Digital Future. *MIT Sloan Management Review*, 58(1).
7. Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital Business Strategy: Toward a Next Generation of Insights. *MIS Quarterly*, 37(2), 471-482.
8. Ross, J. W., Beath, C. M., & Sebastian, I. M. (2017). Designing and Executing Digital Strategies. *Thirty Eighth International Conference on Information Systems*.
9. Parviainen, P., Tihinen, M., Kääriäinen, J., & Teppola, S. (2017). Tackling the digitalization challenge: How to benefit from digitalization in practice. *International Journal of Information Systems and Project Management*, 5(1), 63-77.
10. Schniederjans, D., Curado, C., & Khalajhedayati, M. (2020). Supply chain digitization trends: An integration of knowledge management. *International Journal of Production Economics*, 220, 107439.